

BOG'LARNI SUG'ORISHNI YANGI USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603510>

Quchqorov Aslbek Otabek o'g'li

*“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
Gidromelioratsiya fakulteti SXM yo'nalishi 2-bosqich 219-guruh talabasi*

Annotatsiya: Hozirgi kunda dunyoning istalgan nuqtasida, tabiiy yetishtirilgan maxsulotga bo'lgan talab ortib bormoqda. Buning oqibatida esa bog'larni sug'orishning samarali va tejamkor usullari ham qidirilmoqda. Ushbu maqolada esa bog'larni sug'orishni yangi usullari va bir qator unumli va samarali yechimlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *aerozol (mayda dispers), nozullar, pulsator, Sprinkler, Tenon pulsator, Portativ sprinklerlar, Soaker shlang, fotosintez, qo'ziqorin kasallik, intensiv*

Kirish:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 12-13 may kunlari Farg'ona viloyatiga qilgan tashriflari davomida bergan topshiriqlariga asosan 21 may kuni Oltiariq tumanida “Bog'dorchilik va uzumchilikni rivojlantirish” bo'yicha respublika ko'rgazmali amaliy seminar o'tkaziladi.

Seminarda:

- Qir-adirlik yerlarni o'zlashtirish;
- Uzumchilik klasterlari faoliyatini tashkil etish va uzumzorlarni aholiga biriktirib berish;
- Suvdan samarali foydalanish va SST larni joriy etish;
- Zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari, agregatlari va moslamalari;
- Qishloq xo'jaligi uchun kimyoviy o'g'itlar, urug'lar, ko'chatlar, preparatlar, vitaminlar namoyishi tashkil etiladi.

Tadbirga Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va barcha viloyat hokimlari, ularning qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosarlari hamda sohaga aloqador vazirlik va idorlarning rahbarlari taklif qilingan.

O'sishi va hosil berishi uchun mevali daraxtlar yerga tushadigan namlikning 0,2-0,5 % nigina o'zlashtiradi. Qolgan suv transpiratsiya, filtratsiya va oqib ketishga sarf bo'ladi. Bog'larni sug'orishdagi mavjud usullarning qator kamchiliklari bor.

Ulardan asosiylari – suvning bekorga ko'p sarflanishi va isrofgarchiligi. Shuning uchun so'ngi yillarda sug'orishning samarali usullari har taraflama

izlanmoqda, bu usulda o'simlik suv bilan to'liq ta'minlanadi, namlikning yerdan va o'simlikdan bug'lanishi eng minimumga tushiriladi.

Sug'orishning yangi - yomg'irlatib, tuproq ostidan, tomchilatib va aerazol (mayda dispers) sug'orish usullari o'rganilib, yaxshi natijalar olinmoqda. Ayniqsa, tuproq ostidan va tomchilatib sug'orilganda suv tejaladi va samaradorligi ortadi (qator orasini yumshatish, begona o'tlarni yo'qotish kabi tadbirlar talab etilmaydi). Meva daraxtlarining qancha suv sarflashi iqlim omillari, o'simliklarning tabiati va yoshi, hosilning miqdori va qo'llaniladigan agrotexnologik tadbirlarga qarab belgilanadi. O'zbekiston iqlimida may-oktabr oylari mobaynida yog'ingarchilik kam bo'ladi. Namlikning bu miqdori o'simlikning butun o'suv davriga yetmaydi. Shuning uchun, bog'dorchilikni sug'orish bilangina olib borish mumkin. Faqat 1000 m va undan ham baland tog' etaklarida, ancha (700 mm va undan ham ortiq) yog'in yog'adigan hamda yoz salqinroq keladigan sharoitda lalmi (sug'orilmaydigan) bog'dorchilik bilan shug'ullanish mumkin. Sug'orish bog'larni namlik bilan ta'minlabgina qolmay, balki uning mikroiklimini ham yaxshilaydi. Sug'orish tuproqdagi mikrobiologik jarayonlarning kechishiga va solingan o'g'itlardan tuproq va to'liqroq foydalanishga, fotosintezning kuchayishiga, o'simliklarda oziq moddalar to'planishiga va shu tufayli daraxtning tezroq o'sishiga, hosildorlikni ortishiga va sovuqqa chidamligini oshirishga ham yordam beradi.

Suv qayerga ketayotganini aniq belgilash imkonini beruvchi quvurlar va nozullar (emitterlar) tizimi. Tomchilatib sug'orish tizimlarini o'rnatish biroz rejalashtirishni talab qiladi, lekin suvni faqat kerakli joyga qo'yish va uni oqim yoki bug'lanishga yo'qolmaydigan darajada sekin sur'atda qo'llash orqali suvni tejaydi. Suv tanqis bo'lgan yoki foydalanish cheklangan hududlarda tomchilatib yuborish tizimlari bog'dagi suv miqdoridan eng yaxshi foydalanishi mumkin. Yana bir afzallik shundaki, barglar quruq qoladi va qo'ziqorin kasalliklari oson tarqalmaydi. Bu tomchilatib sug'orishni pomidor va boshqa sabzavotlarni sug'orish uchun yaxshi imkoniyatga aylantiradi.

Tomchilatish tizimlariga o'xshash, ammo ancha arzonroq. Soaker shlanglari suvni to'g'ridan-to'g'ri tuproqqa chiqaradi va suvni tejashning afzalliklari tomchilatib yuborish tizimlari bilan bir xil. Plastik, kauchuk yoki kanvasdan tayyorlangan har xil turdagi shlanglar mavjud. Ba'zilar suvning butun yuzasi bo'ylab o'tishi uchun mo'ljallangan, boshqalari esa mayda teshiklarga ega. Ular bog' bo'ylab harakatlanishi va qo'lda yoqilishi va o'chirilishi yoki joyida qoldirilishi va taymer bilan boshqariladigan valfga ulangan bo'lishi mumkin.

Portativ sprinklerlar:

Uskunalar narxiga kelsak, ehtimol, eng arzon variant; ammo, portativ sprinklerlar juda samarasiz bo'lishi mumkin. Ko'pchilik suvni havoga purkaydi va uning ko'p qismi erga etib bormasdan bug'lanib ketishi yoki shamolda boshqa joylarga uchib ketishi mumkin. Sprinklerlar ko'pincha suvni tuproqni o'zlashtira oladigan darajadan tezroq chiqarib tashlaydi, bu esa chiqindilar va oqishga olib keladi. Biroq, ular kichik maydonni sug'orish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Avtomatik sug'orish tizimlari:

Bog'bonlarning ishini yengillashtirish uchun zamonaviy ishlab chiqaruvchilar bog'dorchilik uskunolari uchun suvni tejaydigan va tuproq namligini kerakli darajada ushlab turadigan turli xil avtomatik sug'orish tizimlari ishlab chiqilgan. Tizimni yoqish va o'chirish har xil vaqt, intensivlik va sug'orishning davomiyligi uchun dasturlashtirilishi mumkin bo'lgan taymerlardan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Avtomatik sug'orish tizimlarini 3 guruhga bo'lish mumkin: tomchilatib sug'orish shlanglari, aylanadigan va tarmoqli sug'orish boshlari.

Bog'dorchilik ekinlarini tubdan sug'orish uchun murakkab o'rnatish talab qilinmaydigan va bog'dorchilik ekinlarini iqtisodiy yo'naltirilgan sug'orishni ta'minlaydigan tomchilatib sug'orish shlanglaridan foydalanish tavsiya etiladi. Sektorli sug'orish boshlarining ta'sir qilish radiusi kichik (1,5 m gacha), lekin ular juda bezaklidir, ayniqsa yoritish bilan birgalikda sug'oriladigan maydonga qiziqarli ko'rinish beradi. Ba'zi modellar standart yoki nozik buzadigan amallar suvi va doimiy motorlarni tanlash bilan jihozlangan. Spray novda 10-15 teshik bilan jihozlangan. Yopiq maydon taxminan 180 m². Ajratib turadigan xususiyat boshlarni sug'orish, ular ishlamayotganda ko'rinmas bo'lishidir. Sug'orish paytida bunday qurilmalar yerdan chiqadi va ma'lum vaqt ishlaydi. Keyinchalik rivojlangan modellar ko'plab teshiklari bo'lgan buzadigan amallar bilan jihozlangan. Bunday purkagichlar 200 m² dan ortiq maydonga o'rnatilishi mumkin.

Sprinkler

Purkagichning dizayni plastik tsilindrni va teshiklari bo'lgan pulsatorni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi purkagichlarni kamida 230 kvadrat metr maydonga o'rnatish tavsiya etiladi. Yopiq maydoni 320 m² dan oshadigan yanada kuchli birlashtirilgan pulsator-purkagichlar aniqroq sug'orishni ta'minlaydigan ko'plab teshiklar bilan jihozlangan. Silindrning orqa tomonidagi beshta kichik teshik sizni sug'orish tezligini tanlashga imkon beradi. Siqilgan purkagich mayda spreylar bilan dumaloq sug'orishni ta'minlaydi va kichik joylarda foydalanish uchun juda mos keladi.

Aylanadigan purkagich past suv bosimida bog'dorchilik uchun mo'ljallangan. Aylanadigan uchqun purkagich aylanadigan purkagich yordamida sug'oradi. Katta spreylar juda katta maydonlarni egallaydi. Statik purkagich bog'ning ayrim qismlarini mayda suv bilan sug'oradi.

Masshtabli purkagich ko'p funktsiyali. Bu bog'laning kvadrat, to'rtburchaklar, dumaloq va yarim doira qismlarini o'z ichiga olgan aylanmaydigan shlakli purkagich, sug'orish rejimi purkagichning old tomonida joylashgan tugallangan shkaladan foydalanib tanlanishi mumkin.

Sozlanadigan aylanma purkagich - bu uchta nozul bilan jihozlangan slayd variantidir, ularning har biri yeti turi va qoplanishi kerak bo'lgan bog' uchastkasi bilan tartibga solinadi.. Bog'ning katta maydonlarida foydalanish uchun purkagich tavsiya etiladi. Ushbu qurilmaning o'ziga xos xususiyati bu reaktivni jamlaydigan aylanadigan bosh. Sprinkler bog'ning katta dumaloq yamog'ini nozik buzadigan amallar bilan bir tekis qilib qoplaydi. Tenon pulsator tenon bazasida dumaloq plastik purkagich bilan jihozlangan. Sozlanadigan boshq pulsatori plastmassadan tayyorlangan bo'lib, dumaloq va yarim doira shaklida purkagich bilan jihozlangan. Sozlanadigan tenon pulsator dumaloq va yarim dumaloq purkagichlar bilan jihozlangan, ular reaktivning aniq yo'nalishini ta'minlaydi. Pulsator plastik asosga o'rnatiladi, bu esa bir qator qulayliklar keltirib chiqaradi.

Mikro Jet va Spray tizimlari:

Bular bog'lar uchun juda mashhur tanlovdir, chunki ularni o'rnatish uchun oz vaqt talab etiladi va tomchilatib sug'orish bilan solishtirganda tejamkor. Mikro reaktivlar katta maydonlarda namlovchi spreyi ta'minlaydi va faqat bitta purkagich yordamida ko'plab o'simliklarni qoplash uchun ishlatilishi mumkin. Mikro reaktiv tizim tomchilatib yuborish tizimi kabi suv bilan unchalik samarali emas, lekin bog' shlangidan foydalanishga qaraganda kamroq isrofgar bo'lishi mumkin. Har bir purkagich amallar 2 metr radiusgacha bo'lgan maydonni o'z ichiga oladi, shuning uchun eng yaxshi gul yotoqlarida, chegaralarda va boshqa landshaft maydonlarida qo'llaniladi. Ular issiqxonada yuqoridan purkashda ham ishlatilishi mumkin. Ushbu turdagi tizimni avtomatlashtirish uchun suv taymeridan foydalanish mumkin.

Tomchilatib yoki mikro-sug'orish texnologiyasi o'simliklarga past bosim ostida past suv oqimini o'tkazish uchun plastik quvurlar tarmog'idan foydalanadi. Suv purkagichli sug'orishga qaraganda ancha sekinroq qo'llaniladi. Ammo tomchilatib sug'orish 90 foizdan oshadi, purkash tizimlari esa 50-70 foiz samaradorlikka ega. Bu shunchalik samaraliki, ko'plab suv ta'minoti korxonalari qurg'oqchilik paytida tomchilatib sug'oriladigan landshaftlarni cheklovlardan

ozod qiladi. Tomchilatib sug'orish tizmi mavjud bo'lgan bog'larda esa barcha mineral ozuqalarni suv orqali tomchilatib berish maqsadga muvofiqdir. Bunda o'g'itni o'zlashtirish samaradorligi ancha yuqori bo'ladi. Tuproq ichidan va tomchilab sug'orish usuli istiqbollidir. Bunday sug'orishda suv tejaladi, yozgi ishlov berishlar istisno etiladi, hosildorlik 40 foizga oshadi. Nishab yerlarda tomchilatib sug'orish samaralidir, bu boshqa ekinlar yetishtirish uchun yaroqsiz yerlarni qishloq xo'jalik foydaga kiritish imkonini beradi, tuproq eroziyasini pasaytiradi, shuningdek egatlab sug'orishga nisbatan suvni 40-50 foizga tejaydi. Tomchilatib sug'orishni samaradorligi sezilarli darajada yuqoriligidan, kelib chiqqan holda, bog'larni osson, tejamkor va eng asosiysi unumli sug'orish usullaridan biri sifatida qabul qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 12-13 may kunlari Farg'ona "Bog'dorchilik va uzumchilikni rivojlantirish"
2. To'xtashev B., Azimboev S., Qarabaeva T., Berdiboev E., Nurmatov B. Qishloq xo'jalik melioratsiyasi va er tuzish fanidan amaliy va tajribaviy mashg'ulotlar. (O'quv qo'llanma). - T.: "ToshDAU nashr-tahririyat bo'limi", 2012
3. www.t.me/tomchikanali